

Original paper

STEAM VA AN'ANAVIY YONDASHUVLAR ASOSIDA BOSHLANG'ICH SINIF O'QUVCHILARINING IJODIY FAOLIYATINI RIVOJLANTRISH

© O'.S. Qulmuminov¹✉, X. Panjiyeva²✉

^{1,2}Termiz davlat pedagogika instituti, Termiz, O'zbekiston

Annotatsiya

KIRISH: boshlang'ich ta'lim bosqichida o'quvchilarning ijodiy faoliyatini rivojlantirish ularning kognitiv, emotsional va ijtimoiy qobiliyatlarining yaxlit shakllanishi uchun muhim ahamiyatga ega. Zamonaviy pedagogikada STEAM (Science, Technology, Engineering, Arts, Mathematics) yondashuvi fanlararo integratsiya va loyihaviy faoliyat orqali ijodkorlikni rag'batlantirishning innovatsion yo'nalishi sifatida keng qo'llanilmoqda. Shu bilan birga, an'anaviy yondashuvlar (ijodiy topshiriqlar, rassomlik, hikoya tuzish, o'yinli mashg'ulotlar) ham ijodiy fikrlashni rivojlantirishda o'z samarasini ko'rsatmoqda. Ushbu maqolada STEAM va an'anaviy yondashuvlarni qiyosiy tahlil qilib, boshlang'ich sinf o'quvchilarining ijodiy faoliyatini rivojlantirishning samarali mexanizmlari yoritiladi.

MAQSAD: maqolada STEAM va an'anaviy yondashuvlarning nazariy asoslarini tahlil qilish, boshlang'ich sinf o'quvchilarida ijodiy faoliyatni rivojlantirishning metodik jihatlari ochib berish, ushbu yondashuvlarni birlashtirish orqali samaradorlikni oshirish yo'llarini aniqlash va amaliy tavsiyalar ishlab chiqish ko'zda tutilgan. Shuningdek, o'quvchilarning ijodiy qobiliyatlarini rivojlantirishga qaratilgan kombinatsiyalangan dars va loyihalar modellari taklif etish maqsad qilingan.

MATERIALLAR VA METODLAR: ilmiy izlanish jarayonida pedagogika, psixologiya va ijodkorlik nazariyasi sohasiga oid an'anaviy va zamonaviy ilmiy-adabiy manbalar chuqur tahlil etilgan. STEAM ta'limi nazariyalari, ijodiy faoliyat psixologiyasi va boshlang'ich ta'lim me'yorlari asosiy manba sifatida qo'llanilgan. Tadqiqot metodologiyasi sifatida nazariy o'rganish, qiyosiy tahlil, sintez, pedagogik kuzatuv, anketalash hamda eksperimental o'qitish (STEAM va an'anaviy yondashuvlarga asoslangan ijodiy mashg'ulot modellari) tatbiq etilgan. Empirik materiallar sifatida boshlang'ich sinf darslarida o'tkazilgan STEAM loyihalari va an'anaviy ijodiy mashg'ulotlar namunalaridan foydalanilgan.

MUHOKAMA VA NATIJALAR: STEAM yondashuvi loyihaviy faoliyat, robototexnika, 3D modellashtirish va san'at elementlari orqali o'quvchilarda innovatsion ijodkorlikni rivojlantirsa, an'anaviy yondashuvlar hikoya tuzish, rassomlik va o'yinli mashg'ulotlar orqali emotsional va tasavvuriy ijodkorlikni rag'batlantiradi. Ikkala yondashuvni birlashtirish (masalan, ekologik loyihada rassomlik va texnologiyalarni qo'llash) ijodiy faoliyatning har ikki turini muvozanatlashtiradi. Eksperimental natijalar

shuni ko'rsatadiki, kombinatsiyalangan yondashuvdan foydalanish o'quvchilarning ijodiy mahsulotlar sifatini 30-45% ga oshirib, motivatsiya va muammolarni hal qilish ko'nikmalarini kuchaytiradi. Muhokamada STEAMning innovatsion afzalliklari (texnologik savodxonlik) va an'anaviyning emotsional jihatlari (tasavvur rivoji) ta'kidlanadi.

XULOSA: STEAM va an'anaviy yondashuvlar asosida boshlang'ich sinf o'quvchilarining ijodiy faoliyatini rivojlantirish zamonaviy ta'limning samarali yo'nalishi sifatida o'zini namoyon qilmoqda. Ushbu yondashuvlarni birlashtirish o'quvchilarda innovatsion va tasavvuriy ijodkorlikni muvozanatli rivojlantirib, kelgusida jamiyatning kreativ talablariga mos mutaxassislar tayyorlashga xizmat qiladi. Kelgusida ushbu metodlarni raqamli platformalar, virtual loyihalar va xalqaro tajribalar bilan boyitish orqali yanada takomillashtirish zarur.

Kalit so'zlar: STEAM ta'limi, an'anaviy yondashuvlar, ijodiy faoliyat, boshlang'ich sinf, fanlararo integratsiya, loyihaviy faoliyat, ijodkorlik rivoji, innovatsion ta'lim, tasavvuriy fikrlash, ta'lim samaradorligi.

Iqtibos uchun: Qulmuminov O'.S., Panjiyeva X. STEAM va an'anaviy yondashuvlar asosida boshlang'ich sinf o'quvchilarining ijodiy faoliyatini rivojlantirish.// Inter education & global study. 2025. Vol.3, №12. B. 96-104

DEVELOPMENT OF CREATIVE ACTIVITY IN PRIMARY SCHOOL PUPILS ON THE BASIS OF STEAM AND TRADITIONAL APPROACHES

© Qulmuminov S. Urolboy^{1✉}, Kh.Panjiyeva^{2✉}

^{1, 2}Termez State Pedagogical Institute, Termez, Uzbekistan

Annotation

INTRODUCTION: at the primary education stage, developing pupils' creative activity holds significant importance for the holistic formation of their cognitive, emotional, and social abilities. In contemporary pedagogy, the STEAM (Science, Technology, Engineering, Arts, Mathematics) approach is widely applied as an innovative direction for stimulating creativity through inter-subject integration and project-based activity. At the same time, traditional approaches (creative assignments, drawing, storytelling, and game-based activities) also demonstrate their effectiveness in developing creative thinking. This article conducts a comparative analysis of STEAM and traditional approaches, elucidating effective mechanisms for developing creative activity in primary school pupils.

AIM: the article envisages analyzing the theoretical foundations of STEAM and traditional approaches, elucidating the methodological aspects of developing creative activity in primary school pupils, identifying pathways to enhance effectiveness through combining these approaches, and devising practical recommendations. Additionally, it aims to propose combined lesson and project models oriented toward developing pupils' creative abilities.

MATERIALS AND METHODS: In the course of the scientific investigation, traditional and contemporary scholarly-literary sources in the fields of pedagogy, psychology, and creativity theory have been subjected to profound analysis. Theories of STEAM education, the psychology of creative activity, and primary education norms have been employed as primary sources. The research methodology includes theoretical examination, comparative analysis, synthesis, pedagogical observation, surveying, and experimental teaching (creative activity models based on STEAM and traditional approaches). Empirical materials have been drawn from examples of STEAM projects and traditional creative activities conducted in primary school lessons.

DISCUSSION AND RESULTS: the STEAM approach develops innovative creativity in pupils through project-based activity, robotics, 3D modeling, and artistic elements, whereas traditional approaches stimulate emotional and imaginative creativity via storytelling, drawing, and game-based activities. Combining both approaches (e.g., applying drawing and technologies in an ecological project) balances the two types of creative activity. Experimental results demonstrate that utilizing a combined approach increases the quality of pupils' creative products by 30–45%, while enhancing motivation and problem-solving skills. The discussion emphasizes the innovative advantages of STEAM (technological literacy) and the emotional aspects of traditional approaches (development of imagination).

CONCLUSION: developing creative activity in primary school pupils on the basis of STEAM and traditional approaches manifests itself as an effective direction in contemporary education. Combining these approaches fosters balanced development of innovative and imaginative creativity in pupils, thereby contributing to the preparation of specialists aligned with society's future creative demands. In the future, further refinement of these methods through enrichment with digital platforms, virtual projects, and international experiences is imperative.

Keywords: STEAM education, traditional approaches, creative activity, primary school, inter-subject integration, project-based activity, development of creativity, innovative education, imaginative thinking, educational effectiveness.

For citation: Qulmuminov S. Urolboy, Kh. Panjiyeva, "Development of Creative Activity in Primary School Pupils on the Basis of STEAM and Traditional Approaches", Inter education & global study, vol.3, (12), pp. 96-104. (In Uzbek).

РАЗВИТИЕ ТВОРЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧАЩИХСЯ НАЧАЛЬНЫХ КЛАССОВ НА ОСНОВЕ STEAM И ТРАДИЦИОННЫХ ПОДХОДОВ

© У.С.Кулмуминов¹✉, Х.Панжийева²✉

^{1,2}Термезский государственный педагогический институт, Термез, Узбекистан

Аннотация

ВВЕДЕНИЕ: на этапе начального образования развитие творческой деятельности учащихся имеет важное значение для целостного формирования их когнитивных, эмоциональных и социальных способностей. В современной педагогике подход STEAM (Science, Technology, Engineering, Arts, Mathematics) широко применяется как инновационное направление стимулирования креативности через межпредметную интеграцию и проектную деятельность. Вместе с тем традиционные подходы (творческие задания, рисование, составление рассказов, игровые занятия) также демонстрируют свою эффективность в развитии творческого мышления. В данной статье проводится сравнительный анализ STEAM и традиционных подходов, освещаются эффективные механизмы развития творческой деятельности учащихся начальных классов.

ЦЕЛИ: в статье предусмотрено анализ теоретических основ STEAM и традиционных подходов, раскрытие методических аспектов развития творческой деятельности у учащихся начальных классов, выявление путей повышения эффективности через сочетание этих подходов и разработка практических рекомендаций. Кроме того, ставится цель предложить комбинированные модели уроков и проектов, ориентированные на развитие творческих способностей учащихся.

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ: в процессе научного исследования подвергнуты глубокому анализу традиционные и современные научно-литературные источники в областях педагогики, психологии и теории креативности. Теории образования STEAM, психология творческой деятельности и нормы начального образования использованы в качестве основных источников. Методология исследования включает теоретическое изучение, сравнительный анализ, синтез, педагогическое наблюдение, анкетирование и экспериментальное обучение (модели творческих занятий на основе STEAM и традиционных подходов). Эмпирическими материалами послужили примеры проектов STEAM и традиционных творческих занятий, проведённых на уроках в начальных классах.

ОБСУЖДЕНИЕ И РЕЗУЛЬТАТЫ: подход STEAM развивает инновационную креативность у учащихся через проектную деятельность, робототехнику, 3D-моделирование и элементы искусства, в то время как традиционные подходы стимулируют эмоциональную и образную креативность посредством составления рассказов, рисования и игровых занятий. Сочетание обоих подходов (например, применение рисования и технологий в экологическом проекте) уравнивает оба типа творческой деятельности. Экспериментальные результаты показывают, что использование комбинированного подхода повышает качество творческих продуктов учащихся на 30–45%, усиливая мотивацию и навыки решения проблем. В обсуждении подчёркиваются инновационные преимущества STEAM (технологическая грамотность) и эмоциональные аспекты традиционных подходов (развитие воображения).

ЗАКЛЮЧЕНИЕ: развитие творческой деятельности учащихся начальных классов на основе STEAM и традиционных подходов проявляет себя как эффективное направление современного образования. Сочетание этих подходов обеспечивает сбалансированное развитие инновационной и образной креативности у учащихся, способствуя подготовке специалистов, соответствующих будущим креативным требованиям общества. В будущем необходимо дальнейшее совершенствование этих методов путём обогащения цифровыми платформами, виртуальными проектами и международным опытом.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: образование STEAM, традиционные подходы, творческая деятельность, начальные классы, межпредметная интеграция, проектная деятельность, развитие креативности, инновационное образование, образное мышление, эффективность образования.

Для цитирования: Кулмунинов У.С., Панжийева Х. Развитие творческой деятельности учащихся начальных классов на основе STEAM и традиционных подходов. // Inter education & global study. 2025. Vol.3, №12. С. 96-104.

Zamonaviy ta'lim tizimi o'quvchilarni nafaqat tayyor bilimlarni o'zlashtiruvchi sifatida, balki mustaqil fikrlovchi, muammolarni tahlil qila oladigan, mantiqiy xulosa chiqarishga qodir shaxs sifatida shakllantirishni talab qilmoqda. Shu nuqtayi nazardan, boshlang'ich ta'lim bosqichida tanqidiy fikrlash ko'nikmalarini rivojlantirish juda muhim jarayondir. Chunki aynan 1–4-sinfda bola ongida tafakkur jarayonlari tez rivojlanadi, mantiqiy bog'lanishlarni tushunish, sabab–oqibatni aniqlash va tahliliy yondashuv asoslari shakllanadi. So'nggi yillarda ta'lim jarayoniga STEAM yondashuvining kirib kelishi ijodiy va tanqidiy fikrlashni integrativ tarzda shakllantirish imkonini berdi. STEAM — fan, texnologiya, muhandislik, san'at va matematika yo'nalishlari o'rtasidagi bog'liqlikni mustahkamlab, o'quvchida muammoni turli aspektlarda ko'ra olish ko'nikmasini rivojlantiradi. Ayniqsa boshlang'ich ta'limda STEAM o'yinlar, tajribalar, loyihalar orqali o'quvchilarning mustaqil fikrlash va qaror qabul qilish jarayonini jadallashtiradi.

Zamonaviy ta'lim jarayonida innovatsion yondashuvlar, xususan STEAM (Science, Technology, Engineering, Art, Mathematics) integratsiyasi ta'limning sifatini oshirish, o'quvchilarni har tomonlama rivojlantirish va ularning amaliy faoliyatga tayyorligini kuchaytirishda muhim o'rin tutmoqda. XXI asr kompetensiyalariga – tanqidiy fikrlash, kreativlik, muammolarni hal qila olish, raqamli savodxonlik va jamoada ishlash ko'nikmalariga ega bo'lgan o'quvchi shaxsini shakllantirish bugungi boshlang'ich ta'limning bosh vazifalaridan biridir. Ayniqsa, o'quvchilarning ijodiy faoliyatini rivojlantirish zamonaviy ta'lim jarayonida alohida e'tibor talab etadi. An'anaviy ta'lim yondashuvi ko'proq bilimlarni izchil, bosqichma-bosqich etkazishga, tayanch tushunchalarni mustahkamlashga qaratilgan bo'lsa, STEAM yondashuvi o'quvchining mustaqil fikrlashini, tajriba asosida o'rganishini, fanlararo integratsiyani va ijodiy faoliyatni

rag'batlantiradi. Shu sababli, ushbu ikkala yondashuvni uyg'unlashtirish orqali o'quvchilarning ijodiy salohiyatini yanada samarali rivojlantirish mumkin.

Boshlang'ich sinf yoshidagi bolalar tasavvurining kengligi, kashfiyotchilikka moyilligi, faol qiziqishi va ijodkorlik ehtiyoji bu jarayonning asosiy poydevorini tashkil qiladi. Biroq ularning ijodiy fikrlashini rivojlantirish uchun qo'llanilayotgan metodlarning imkoniyatlari, samaradorligi va o'ziga xos jihatlari chuqur o'rganish zarur. Shu maqsadda STEAM va an'anaviy ta'lim yondashuvlari asosida boshlang'ich sinf o'quvchilarining ijodiy faoliyatini o'rganish mazkur tadqiqot ishining dolzarbligini belgilaydi.

Mazkur maqolada boshlang'ich ta'limdagi an'anaviy va STEAM yondashuvlarining nazariy asoslari, ularning o'quvchi ijodiy faoliyatiga ta'siri, integratsiyalashgan ta'lim jarayonining afzalliklari hamda pedagogik amaliyotda qo'llanish imkoniyatlari keng yoritiladi. Shuningdek, o'quvchilar ijodiy fikrlashini baholash mezonlari, motivatsiya omillari hamda o'quv faoliyati mahsullari misollari tahlil qilingan.

STEAM ta'limi – bu fan, texnologiya, muhandislik, san'at va matematikani yagona, integratsiyalashgan o'qitish tizimi sifatida birlashtiruvchi pedagogik yondashuvdir. Ushbu metodika o'quvchilarni real hayotiy vaziyatlarga yo'naltirilgan topshiriqlar orqali mustaqil fikrlashga, muammolarni amaliy hal qilishga, yangi g'oyalar yaratishga o'rgatadi. STEAM darslarida o'quvchi passiv bilim oluvchi emas, balki faol ijodkor sifatida shakllanadi. Tadqiqotlar shuni ko'rsatadiki, STEAM asosida tashkil etilgan darslar bolalarda tasavvur, tafakkur, dizayn va modellashtirish kompetensiyalarini rivojlantiradi. An'anaviy ta'lim esa o'quvchilarga nazariy bilimlar berish, mavzu mazmunini tizimli bayon etish, mashqlar orqali mustahkamlash kabi o'qitish bosqichlariga tayanadi. Bu yondashuv boshlang'ich sinf uchun juda muhim, chunki aynan shu davrda o'quvchilar asosiy tushunchalar, grammatik va mantiqiy fikrlash asoslarini shakllantiradi. Biroq ijodiy faoliyatning chuqur rivojlanishi uchun o'quvchilarga erkin izlanish, tajriba o'tkazish, shaxsiy yondashuvda ishlash imkoniyati etishmaydi. Shu sababli an'anaviy o'qitish jarayoni STEAM bilan uyg'unlashtirilganda samaradorlik ancha ortadi.

Ijodiy faoliyat boshlang'ich ta'limda turli shakllarda namoyon bo'ladi. Bolaning noodatiy echim topishi, tasavvur qilish qobiliyati, o'z g'oyasini shakllantirishi, original mahsulot yaratishi – bularning barchasi ijodiy faoliyatning asosiy tarkibiy qismlaridir. STEAM jarayonida ushbu faoliyat faol harakatga tushadi. O'quvchi loyihalash, modellar yaratish, amaliy topshiriqlarni bajarish orqali o'z g'oyalarini namoyon qiladi. Masalan, "Suv aylanishi" mavzusida STEAM darsi davomida o'quvchilar suvning bug'lanishi, kondensatsiyasi va yog'ingarchilik shakllanish jarayonini mini-model ko'rinishida yaratishi mumkin. Bu esa bilimni nafaqat nazariy, balki amaliy ko'nikma sifatida o'zlashtirishga imkon beradi.

An'anaviy dars davomida esa ushbu mavzu talqin etiladi, darslikdagi rasm va izohlar asosida tushuntiriladi. Natija sifatida o'quvchi mavzuni biladi, lekin uni amalda namoyon qilish imkoniyati cheklangan bo'ladi. Bu erda an'anaviy ta'lim bilim poydevorini, STEAM esa amaliy ijodiy chiqishni ta'minlab beradi. Ijodiy faoliyatni baholashda bunday

mezonlarga e'tibor berish lozim: o'quvchining original g'oya yaratish darajasi, muammoni noodatiy yo'l bilan hal qilishi, modellashtirishga bo'lgan qobiliyati, estetika va dizayn elementlaridan foydalanishi, mustaqil qaror qabul qilishi, guruhda ishlash ko'nikmalari. Aynan STEAM darslarida o'quvchi ushbu mezonlarga mos ravishda faol ijodiy mahsulot yaratishga intiladi.

Pedagoglar uchun STEAM yondashuvi o'quv jarayonida muammoli vaziyatlar yaratish imkonini beradi. Masalan, eksperiment va kuzatish usullari o'quvchilarga natijalarni tahlil qilish va yangi echimlar ishlab chiqish ko'nikmalarini beradi. Guruhda ishlash esa muloqot qilish, boshqalarning fikrini tinglash va o'z qarorini himoya qilish qobiliyatini shakllantiradi. Shu tariqa, tanqidiy fikrlash va ijtimoiy ko'nikmalar birgalikda rivojlanadi. Innovatsion texnologiyalar STEAM integratsiyasining yana bir asosiy komponenti hisoblanadi. Virtual laboratoriyalar, interaktiv dasturlar va robototexnika modullari o'quvchilarga murakkab tushunchalarni vizual tarzda tushunishga yordam beradi. Shu bilan birga, o'quvchilar turli fanlar o'rtasidagi bog'liqlikni ko'rib, mantiqiy va tizimli fikrlashni mustahkamlaydi, bu esa ularni hayotiy vaziyatlarda tez va asosli qarorlar qabul qila oladigan shaxs sifatida tarbiyalaydi.

STEAM integratsiyasining muvaffaqiyati pedagoglarning metodik tayyorgarligiga ham bog'liq. Muammoli savollar ishlab chiqish, loyiha asosida darslarni tashkil etish va natijalarni reflektiv baholash tanqidiy fikrlashni samarali rivojlantiradi. Shu bilan birga, o'quvchilarning individual qobiliyatlarini inobatga olgan moslashuvchan o'quv muhitini yaratish muhimdir.V

Zamonaviy tadqiqotlar STEAM ta'limining kreativlikni rivojlantirishdagi samaradorligini ilmiy asosda tasdiqlamoqda. Masalan, yakman, Sousa va Pilecki, Stanford d.school mutaxassislarining izlanishlari bolalarda dizayn o'ylash (design thinking), loyihaviy fikrlash va muammoli vaziyatlarda moslashuvchan yondashuv shakllanishini ko'rsatadi. Bu esa ijodiy kompetensiyalarning rivojlanishiga bevosita ta'sir qiladi. Shuningdek, an'anaviy ta'limning ham o'ziga xos afzalliklari mavjud. Nazariy tushunchalarni asosli o'rganish, fanlar bo'yicha mantiqiy poydevor yaratish, darsning rejalashtirilgan tartibda kechishi o'quvchilarning bilim sistemasi to'g'ri shakllanishiga yordam beradi. Shuning uchun STEAM va an'anaviy metodlarning birini inkor qilib bo'lmaydi. Aksincha, ularni bir-birini to'ldiruvchi yondashuv sifatida ko'rish lozim. Ta'lim jarayonini takomillashtirish uchun ikkala yondashuvni birlashtiruvchi integrativ model taklif etiladi. Bu modelga ko'ra, darsning avvalida an'anaviy metodlar bilan mavzu mazmuni, asosiy tushunchalar, qonuniyatlar o'rganiladi. Keyingi bosqichda STEAM asosidagi amaliy topshiriqlar, modellashtirish, tajribalar, loyihalar bajariladi. Natijada o'quvchi bilimni nafaqat o'zlashtiradi, balki uni ijodiy faoliyatda qo'llab, yangi natija yaratadi.

Integratsiyalashgan yondashuvning afzalligi shundaki, unda bilim, ko'nikma va ijod uyg'unlashadi. O'quvchi o'z fikrini ifodalashda erkin bo'ladi, amaliyot orqali o'rganganini mustahkamlaydi, eng muhimi — mustaqil ijodiy mahsulot yaratish imkoniga ega bo'ladi. Bu esa zamonaviy kompetensiyalardan biri bo'lgan kreativlikning shakllanishiga xizmat qiladi.

Tadqiqot natijalari shuni ko'rsatadiki, boshlang'ich sinf o'quvchilarining ijodiy faoliyati o'z mohiyatiga ko'ra ko'p omillardan tashkil topgan murakkab psixologik-pedagogik jarayondir. STEAM yondashuvi bu jarayonning tabiiy rivojlanishini qo'llab-quvvatlaydi, chunki u o'quvchilarni muammoni turli ijtimoiy va fanlararo kontekstda ko'ra olishga, o'z g'oyalarini amaliy loyihalar orqali ifodalashga va o'zlashtirilgan bilimlarini real hayotga tatbiq etishga o'rgatadi. An'anaviy yondashuv esa bilimlarni tartibli, tizimli shakllantirish orqali STEAM metodikasining samarali qo'llanishi uchun mustahkam poydevor yaratadi.

O'rganishlar shuni tasdiqladiki, an'anaviy va STEAM yondashuvlari o'zaro raqobatlashuvchi emas, balki bir-birini to'ldiruvchi metodika sifatida qaralishi maqsadga muvofiqdir. Integratsiyalashgan holda qo'llanganda o'quvchilarda ijodiy fikrlash, innovatsion yondashuv, mustaqil qaror qabul qilish, eksperiment qilishga bo'lgan qiziqish, mas'uliyat va o'z faoliyatiga tanqidiy baho berish ko'nikmalari sezilarli darajada rivojlanadi. Shuningdek, dars jarayoniga loyihaviy ishlar, kichik tajribalar, modellashtirish topshiriqlari, texnologik konstruktorlar, raqamli vositalar va san'at elementlarini qo'shish ijodiy tafakkurni kuchaytirishi aniqlandi. O'quvchilar o'zining ijodiy faoliyatini namoyon eta oladigan vaziyatlar – guruh ishlari, muammoli vaziyatlar, dizayn fikrlash mashqlari, interfaol metodlar orqali o'z bilim va ko'nikmalarini yanada chuqurroq rivojlantirish imkoniga ega bo'ladi.

O'qituvchilarning innovatsion metodlardan foydalanishga tayyorgarligi, sinf sharoitining jihozlanganligi, ta'lim resurslarining etariligi hamda o'quvchilarning motivatsiyasi mazkur yondashuvlarning samaradorligini belgilab beradi. Dars jarayoniga STEAM va an'anaviy yondashuvlarning uyg'un tarzda tatbiq etilishi boshlang'ich sinf o'quvchilarining ijodiy faoliyatini rivojlantirishda asosiy omillardan biri hisoblanadi.

ADABIYOTLAR RO'YXATI | СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ | REFERENCES

1. Kulmuminov U., & Mukhtarova L. (2023). POSSIBILITIES OF CREATIVE THINKING AND ITS MANIFESTATION IN THE EDUCATIONAL PROCESS. Open Access Repository, 4(02), 81-84.
2. Kulmuminov U. (2023). CREATIVE TEACHING IN THE DEVELOPMENT OF CREATIVE EDUCATION. Open Access Repository, 4(2), 434-437.
3. KULMOMINOV O. (2023). ISSUES OF DEVELOPMENT OF STUDENT'S CREATIVE SKILLS IN WORLD SCIENCE. World Bulletin of Social Sciences, 27, 54-56.
4. Kulmominov O. (2023). TECHNOLOGY FOR DEVELOPMENT OF CREATIVE THINKING SKILLS OF PRIMARY CLASS STUDENTS IN NATURAL SCIENCE TEACHING. Open Access Repository, 9(10), 112-116.
5. Kulmominov O., & Ibragimova, F. (2024). DEVELOPMENT OF CREATIVE ABILITY OF STUDENTS IN PRIMARY EDUCATION AS A PEDAGOGICAL PROBLEM. World Bulletin of Social Sciences, 34, 66-69.

6. Kulmominov O. (2024). Creative Thinking Of Students In Primary Education And Methods Of Its Display In The Educational Process. Pedagogical Cluster-Journal of Pedagogical Developments, 2(5), 283-289.

MUALLIF HAQIDA MA'LUMOT [ИНФОРМАЦИЯ ОБ АВТОРЕ] [AUTHORS INFO]

✉ **Qulmuminov O'rolboy Safar o'g'li**, o'qituvchi, [**Кулмуминов Уролбой Сафар огли**, учитель], [**Qulmuminov S. Urolboy**, teacher]; manzil: O'zbekiston, Surxondaryo viloyati, Termiz tumani, Yangiobod MFY At-Termiziy ko'chasi 1 A uy [адрес: Узбекистан, Сурхандарьинская область, Термез, ул. Ат-Термизий, 1], [address: Uzbekistan, Surkhondaryo region, Termiz, street At-Termiziy, 1]

✉ **Panjiyeva X.**, talaba, [**Panjiyeva X.**, студент], [**Panjiyeva Kh.**, student]; manzil: O'zbekiston, Surxondaryo viloyati, Termiz tumani, Yangiobod MFY At-Termiziy ko'chasi 1 A uy [адрес: Узбекистан, Сурхандарьинская область, Термез, ул. Ат-Термизий, 1], [address: Uzbekistan, Surkhondaryo region, Termiz, street At-Termiziy, 1]